

АФРИКАНСКИЙ СОМ - ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ

¹Сафаров Мурадjon Мавлонович, ²Шомуратова Мехрангиз Шоислом кизи
¹ФГБОУ ВО АГТУ филиал в Ташкентской области, старший преподаватель кафедры
«Водные биоресурсы и технологии»

²ФГБОУ ВО АГТУ филиал в Ташкентской области, студент направления «Водные
биоресурсы и аквакультура»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483634>

Аннотация. В статье описаны данные по оценке темпа роста африканского сома. На основании проведенных исследований, все абиотические показатели были в пределах биологических требований вида, что свидетельствовало об эффективной работе установки замкнутого цикла водоснабжения. По результатам контрольных взвешиваний, проведенных в период выращивания африканского сома был рассчитан общепродукционный коэффициент, который показал, что скорость роста африканского сома была высокой на всех этапах выращивания. Величина экологического коэффициента роста на большинстве этапов выращивания была высокой, что подтверждает благоприятные условия африканского сома в установках замкнутого водоснабжения.

Ключевые слова: африканский сом, установка замкнутого водоснабжения, *Clarias gariepinus* нерестовый период, личинками черного солдата, моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, метод гипофизарных инъекций.

Abstract. The article describes data on assessing the growth rate of African catfish. Based on the research, all abiotic indicators were within the biological requirements of the species, which indicated the effective operation of the closed-cycle water supply plant. Based on the results of control weighings carried out during the growing period of African catfish, the total production coefficient was calculated, which showed that the growth rate of African catfish was high at all stages of cultivation. The value of the ecological growth coefficient at most stages of cultivation was high, which confirms the favorable conditions of African catfish in recirculating water supply systems.

Key words: african catfish, closed water supply installation, *Clarias gariepinus* spawning period, black soldier larvae, mono- and polyunsaturated fatty acids, pituitary injection method.

Актуальность проблемы. В решении задач по развитию отечественной аквакультуры ценных видов рыб, важное значение отводится отработке технологий воспроизводства и получения жизнестойкого посадочного материала. Это в полной мере относится и к клариевому сому, на долю которого в настоящее время приходится лишь небольшая часть в общем объеме производства «ценных» видов рыб, но потенциальные объемы выращивания до настоящего времени ограничивались проблемами с обеспеченностью посадочным материалом. Поскольку данный вид в условиях Узбекистана представляет интерес только как объект индустриального рыбоводства, на всех этапах онтогенеза выращивается в контролируемых условиях и с использованием искусственных кормов, решение проблемных вопросов воспроизводства весьма актуально и направлено на повышение эффективности в целом

Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), по сути, является технологией для выращивания рыб или других водных организмов с повторным

использованием воды для целей производства. Данная технология основана на применении механических и биологических фильтров и, в сущности, может использоваться для выращивания любых объектов аквакультуры

Рециркуляция воды может происходить с различной интенсивностью, в зависимости от того, какое количество воды рециркулируется или используется повторно. Некоторые хозяйства представляют собой сверхинтенсивные рыбоводные системы, расположенные в крытых, изолированных зданиях и использующих всего лишь 200 литров свежей воды на килограмм произведенной рыбы

С экологической точки зрения, меньшее количество используемой в УЗВ воды, бесспорно, является благоприятным, поскольку во многих регионах вода превратилась в ограниченный ресурс. Благодаря меньшему потреблению воды, удаление продуктов жизнедеятельности рыб также становится более легким и дешевым, так как объем сбрасываемой воды намного меньше такового, сбрасываемого традиционными рыбными хозяйствами. Поэтому аквакультура в УЗВ может считаться наиболее экологическим методом производства рыбы на коммерчески жизнеспособном уровне. [1].

По пищевой ценности рыба стоит в ряду наиболее ценных продуктов питания. Белок рыбы включает в себя все незаменимые аминокислоты, именно этим определяется ее особая ценность как одного из наиболее высококачественных источников белка. [2,3].

Африканский сом - один из перспективных объектов аквакультуры. Разработка научных основ рациональной технологии его выращивания имеет важное хозяйственное значение. В первую очередь это относится к заводскому выращиванию молоди, к оптимизации параметров среды, обеспечивающих максимальную реализацию ростовых потенциалов рыб, высокую эффективность конвертирования потребляемой ими пищи и физиологическую полноценность особей. [3,6].

Проведенные исследования пищевой ценности мяса африканского сома показали, что по содержанию белка этот вид рыб попадает в категорию белковых продуктов, содержащих полный спектр незаменимых аминокислот.

Выращивание рыб в установках замкнутого водоснабжения является одним из перспективных направлений в аквакультуре и имеет ряд преимуществ перед другими способами выращивания рыб (прудовым, садковым и выращиванием в проточных бассейнах). Эффективность функционирования в установках замкнутого водоснабжения можно оценить традиционными способами - по величине абиотических показателей и их соответствием биологическим требованиям вида и по темпу роста выращиваемых рыб. [4,5].

Цель исследований. была оценка темпа роста африканского сома в бассейнах Научно-исследовательском центре Рыбоводства организованном в Учебном хозяйстве ТашГАУ. На основании проведенных исследований, все абиотические показатели были в пределах биологических требований вида, что свидетельствовало об эффективной работе УЗВ. По результатам контрольных взвешиваний, проведенных в период выращивания африканского сома был рассчитан общепродукционный коэффициент, который показал, что скорость роста африканского сома была высокой на всех этапах выращивания. Величина экологического коэффициента роста на большинстве этапов выращивания была высокой, что подтверждает благополучие условий африканского сома в установках замкнутого водоснабжения.

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на базе кафедры Рыбоводства ТашГАУ Объектом исследований был африканский сом (*Clarias gariepinus*). Для опытов по выяснению технологических особенностей выращивания сома в условиях бассейнов использовали установку с замкнутым водообеспечением, с объемом рыбоводных ёмкостей 1,0 м³

Исследования включали: - получение потомства сомов искусственным методом с использованием гипофизарных инъекций, установление оптимальной плотности посадки выращивания товарных рыб, выращивание мальков сома при оптимальном остаточном терморежиме с определением рыбоводных, морфометрических показателей, - эколого-физиологические исследования африканского сома, в условиях оптимального терморежима бассейнов. Для получения потомства использовали метод гипофизарных инъекций. При выборе плотности посадки рыб для товарного выращивания учитывали общепринятые рыбоводные показатели: скорость роста рыб, потребление и эффективность использования корма, выход рыбопродуктов.

Полученные результаты. 28 марта 2020 года были доставлены рыбы-родители массой 3-4 кг и инъекцированы 4 мг гипофиза на кг. Через 12 часов рыба была готова к нересту. После удаления загрязнения нагретые образцы помещали в аппарат Вейсса. Таким образом, личинки начали вылупляться из 80% оплодотворенной икры и попали в прямоугольный бассейн с потоком воды. Уровень воды в бассейне был 15 см, а выход воды мы оборудовали губками, и эти губки меняли каждые 6 часов.

Через неделю эти губки переносили в клеточный фильтр с размером ячеек 2 мм. Через 2 суток личинки, попавшие в бассейн, перешли на активное наружное питание. Через 13 дней рыбу взвесили и среднее значение составило 867 мг.

Через 20 дней, то есть на 33-й день, мы начали кормить их комбикормом, приготовленным из местного кормового сырья. В это время масса рыбы составляла 4-5 грамм.

В это время рыб разделили на 3 4-группы и поместили в специальные бассейны по размеру. При этом 75% комбикорма состояло из малоценного сырья – голов, ножек, желудков, кишечника и печени кур, выращенных на местных птицефабриках. рыбна мука, импортируемая из Польши составляло 25% комбикорма.

Вторичное кормовое сырье птицефабрик, привезенное для приготовления местного корма, измельчается в куттере до образования жидкой массы, а затем добавляется рыбная мука до ее загустения до мелкой консистенции. Образовавшаяся пастообразная масса хранится в холодильнике до момента дачи в корм рыбам.

В 60 дневном возрасте масса мальков составила 8-9 граммов. С 80 дней в течение 10 дней их кормили личинками черного солдата (Black Soldier Fly-BSF), производства ООО «Golden fish flour», а в конце эксперимента масса выращенных в бассейнах рыб составляла вес, указанный в таблице ниже.

Таблица 1. Показатели изменения веса африканского сома

Варианты опыта	Периоды суток			
	0-15	15-25	25-60	60- 90
бассейн 1	554 мг	428 мг	104 мг	182 мг
бассейн 2	652 мг	408 мг	968 мг	174 мг
бассейн 3	118 мг	266 мг	436 мг	628 мг

Следует отметить, что существенных отклонений приводящих к летальному исходу рыб в работе системы замкнутого водоснабжения при кормлении африканского сома

местным кормовым сырьем не было. После того, как биофильтр был полностью работоспособен, наблюдалось большое и быстрое выделение газообразного азота, что указывало на перегрузку биоагрузки азотистыми соединениями, это в свою очередь указывало на необходимость установки системы вентиляции в помещении для выращивания рыбы. Показатель прозрачности воды резко снизился и по шкале диска Секки составил 4 см. Подобные явления произошли в последние 10 дней. Но после кормления личинками черной солдатки, улучшилось качество воды, улучшилась работа биофильтра, отсутствовал неприятный запах азота.

Также длина тела африканского сома по отношению к живому весу создает неопределенность в рыбных хозяйствах, производящих рыбу, поэтому были проведены обмеры тела рыб. Так, средняя длина и масса мальков африканского сома в замкнутом водном обороте за 3 месяца представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средняя длина тела мальков по отношению к живому весу

Вес, мг	182	174	628
Длина тела, см	13,6	12,5	20,2

Выводы. Проведенный эксперимент показал, что качество воды, давление и температура находились в пределах, необходимых для мальков рыб, и что отключение электроэнергии не влияло на потребность мальков рыбы в кислороде, поскольку вода поступала непосредственно в бассейны через фильтр. Также длина тела африканского сома по отношению к живому весу создает неопределенность в рыбных хозяйствах, производящих рыбу, поэтому мы прояснили этот вопрос в нашей работе. Так, средняя длина и масса мальков африканского сома в замкнутом водном обороте за 3 месяца представлены в таблице 2. В связи с этим при планировании производства товарной рыбы следует учитывать средний вес. Вес рыбы в начале сезона прямо пропорционален весу рыбы в конце сезона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брайнбалле Я., Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения Копенгаген, 2010 г с. 8
2. Курбанов А.Р., Камиллов Б.Г. Разведение африканского сома (*Clarias gariepinus*) в условиях Узбекистана (Учебное пособие для фермеров). –Т.: Издательство «Наврӯз», 2017 г, 52 с.
3. Ковалёв Константин Викторович «Технологические аспекты выращивания клариевого сома (*Clarias gariepinus*) в УЗВ» автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, Москва 2006
4. Щербина, М.А., Гамыгин, Е.А., Кормление рыб в пресноводной аквакультуре, Москва: Издательство ВНИРО 2006 г, 360 с
5. Intensive rearing of African sharptooth catfish (*Clarias gariepinus*) / Kouřil J., Drozd B., Prokešová M., Stejskal V.; University of South Bohemia in České Budějovice. – Vodňany, 2013. – 62 P.
6. Characteristics of chemical composition and fish population of small rivers South Khanty-Mansiysk Autonomous Region / A. V. Korzhavin, E. I. Popova, E. S. Zemtsova, A. Ju. Tokarjova, A. A. Chemagin, I. A. Cherkashina // In the World of Scientific Discoveries, Series B. - 2013. - Т. 1, № 1. - С. 74-83.